

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 600 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish 593
Yarbazarov Shavkat Butayevich

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

INFRATUZILMA LOYIHALARINI INNOVATSION MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Yarbazarov Shavkat Butayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning ahamiyatli jihatlari, xususan Markaziy Osiyo davlatlarida infratuzilmani moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar tahlil qilingan. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik mexanizmi, moliyalashtirishning boshqa innovatsion mexanizmlarining muhim jihatlari ochib berilgan, xususan, innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirishning ahamiyati asoslangan. Aksariyat mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda keng iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning muhim jihatlari tahlil qilingan va moliyalashtirishni takomillashtirishga doir takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: infratuzilma loyihalari, moliyalashtirish strategiyalari, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilmani moliyalashtirish, moliyaviy instrumentlarni diversifikatsiyalash, barqarorlik tamoyillari.

Abstract: This article analyzes crucial aspects of financing infrastructure projects, particularly investments aimed at funding infrastructure in Central Asian countries. Furthermore, it explores key features of the public-private partnership mechanism and other innovative financing mechanisms, specifically substantiating the importance of enhancing innovative financing. The main directions for developing a broad-based economy have been defined in most countries, including Uzbekistan. The article examines critical aspects of financing infrastructure projects and develops proposals for improving financing methods.

Key words: Infrastructure projects, financing strategies, public-private partnership, infrastructure financing, diversification of financial instruments, principles of sustainability.

Аннотация: В данной статье анализируются важные аспекты финансирования инфраструктурных проектов, в частности инвестиции, направленные на финансирование инфраструктуры в странах Центральной Азии. Также раскрыты важные аспекты механизма государственно-частного партнерства, других инновационных механизмов финансирования, в частности, обосновано значение совершенствования инновационного финансирования. В большинстве стран, в том числе и в Узбекистане, определены основные направления развития широкой экономики. Проанализированы важные аспекты финансирования инфраструктурных проектов и разработаны предложения по совершенствованию финансирования.

Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, стратегии финансирования, государственно-частное партнерство, инфраструктурное финансирование, диверсификация финансовых инструментов, принципы устойчивости.

KIRISH

Infratuzilma loyihalari iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy xizmatlar, transport va davlat xizmatlarining asosini tashkil etadi hamda umumiy ijtimoiy farovonlik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Biroq, bunday muhim tashabbuslarni moliyalashtirishda, ayniqsa qarz kapitalidan samarali foydalanishda jiddiy qiyinchiliklar mavjud. Qarz kapitalidan oqilona foydalanish infratuzilma loyihalarining hayotiyiligi va barqarorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu esa cheklangan soliq byudjetlari doirasida ko'zlangan maqsadlarga erishish imkonini beradi. Infratuzilmani moliyalashtirishning hozirgi holati sezilarli moliyaviy to'siqlarni aks ettiradi, bu esa odatda loyihaning muvoffaqiyatligiga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xarajatlar va kechikishlarga olib keladi. Hukumatlar va tashkilotlar bu muammolarni hal qilish uchun innovatsion strategiyalarni tobora ko'proq izlayotgan bir paytda, qarz kapitalini optimallashtirish mexanizmlaridan foydalanish dolzarblik kasb etadi.

Qisqacha aytganda, infratuzilma loyihalarining iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati umume'tirof etilgan bo'lsa-da, qarz kapitalidan samarali foydalanishga erishish yo'llari turlicha. Xatarlarni boshqarish tamoyillari, barqarorlik tashabbuslari va texnologik innovatsiyalarning uyg'unlashuvi hozirda infratuzilmani rivojlantirishni qiyinlashtirayotgan moliyaviy to'siqlarni bartaraf etish imkoniyatini beradi. Ushbu strategiyalarni amalga oshirishga intilayotgan manfaatdor tomonlar paydo bo'lishi bilan, o'rnatilgan tadqiqotlarga asoslangan moslashuvchan tuzilmalarning ahamiyati davlat infratuzilmasini moliyalashtirishda kapitaldan samarali foydalanishni rag'batlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun strategik asos bo'lib, u o'ziga xos qiyinchiliklar bilan birga turli afzalliklarni ham taqdim etadi. Qarz kapitalidan foydalanish samaradorligi DXSh bitimlari doirasida, asosan, moliyaviy va operatsion xatarlarni davlat va xususiy manfaatdor tomonlar o'rtasida taqsimlash orqali sezilarli darajada oshadi. Ikkala sektorning kuchli tomonlaridan foydalangan holda, DXSh resurslarni optimallashtirishga, davlat sektoriga tushayotgan yukni kamaytirishga va loyihalarni amalga oshirish muddatlarini tezlashtirishga olib kelishi mumkin. Biroq, ushbu hamkorlikning murakkabligi tavakkalchilikning adolatli taqsimlanish mexanizmlarini kafolatlash uchun puxta boshqaruv va samarali shartnomaviy munosabatlarni talab qiladi. Davlat va xususiy subyektlar loyihalarning muvaffaqiyatiga to'sqinlik qilishi va pirovard natijada qarz kapitali samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan noto'g'ri yo'naltirilgan rag'batlantirish bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni yumshatish uchun lozim darajada tekshirish o'tkazishlari va maqsadlarni muvofiqlashtirish jarayonida ishtirok etishlari kerak.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish strategiyalari bo'yicha adabiyotlarda o'rganilayotgan va joriy etilayotgan turli xil samarali usullar mavjud. Ushbu strategiyalar orasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) va islomiy moliyalashtirish investitsiyalarni jalb qilish va infratuzilmani rivojlantirishning muhim yo'nalishlari sifatida namoyon bo'lmoqda. Qarajanova va hamkasblari transport tarmoqlari, energetika va aloqa kabi muhim sohalarga yo'naltirilgan investitsiyalar O'zbekiston infratuzilmasini modernizatsiya qilishning ajralmas qismi ekanligini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, DXSh orqali xususiy subyektlarni jalb qilish nafaqat loyihalarni amalga oshirish samaradorligini oshiradi, balki hukumatning moliyaviy yukini yengillashtiradi va shu bilan moliyalashtirishga yanada xilma-xil yondashuvga imkon beradi.

Axatqulov ushbu nuqtai nazarni quvvatlab, loyihalarni moliyalashtirish O'zbekistonda potensial iqtisodiy o'sishni ro'yobga chiqarishning muhim vositasi ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ko'p tomonlama rivojlanish banklari kabi muqobil investitsiya manbalari tarixan keng ko'lamlil infratuzilma tashabbuslariga to'sqinlik qilgan moliyalashtirish bo'shlig'ini to'ldirishi mumkin. Axatqulovning xulosalari O'zbekiston o'zining strategik mavqeidan foydalanishi va rivojlanayotgan bozorlarga tobora ko'proq qiziqish bildirayotgan xalqaro investorlar bilan munosabatlarni rivojlantirishi zarurligini ko'rsatadi.

Abidhadjaev va Davletov tomonidan tavsiflangan dalillarga asoslangan yondashuvlar ham innovatsion moliyalashtirish muhokamasiga hissa qo'shib, barqaror infratuzilma loyihalariga xususiy investitsiyalarni rag'batlantiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ushbu mexanizmlar nafaqat moliyaviy daromadlarga ustuvor ahamiyat berishi, balki ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni ham hisobga olishi, infratuzilmani rivojlantirishga barqarorlik tamoyillariga mos keladigan yaxlit yondashuvni ilgari surishi lozim. Bu barqarorlikni mintaqadagi infratuzilmaviy o'sishning muhim tarkibiy qismi sifatida kengroq e'tirof etilishiga mos keladi, bu moliyaviy qarorlar qabul qilishda ekologik omillarni hisobga olishni qo'llab-quvvatlovchi bir qator tadqiqotlarda o'z aksini topgan.

O'zbekistonning innovatsion moliyalashtirish strategiyalari uchun istiqbolli ssenariyga qaramay, ushbu usullarning iqtisodiy rivojlanishga mumkin bo'lgan ta'siridan to'liq foydalanish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Asosiy to'siqlarga tartibga solish cheklovlari, investorlarning ishonchsizligi va institutsional salohiyatning yetarli emasligi kiradi (Islombekova va Toshkentov, 2023-yil). Ushbu muammolar odatda xususiy sektorning ishtirokiga to'sqinlik qiladi, DXShning moliyalashtirish mexanizmi sifatidagi samaradorligini cheklaydi. Bundan tashqari, islom moliyasidagi murakkabliklar - O'zbekiston islomiy merosi kontekstida ularning katta salohiyatiga qaramay - manfaatdor tomonlar duch kelishi kerak bo'lgan qo'shimcha to'siqlarni keltirib chiqarmoqda (Muhammad va Xudoyberganova, 2023).

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar to'plami O'zbekistonda infratuzilmani rivojlantirishni innovatsion moliyalashtirish strategiyalarining ko'p qirrali ko'rinishini taqdim etadi, DXSh va islom moliyasi kabi samarali usullarni, shuningdek, ular bilan bog'liq muammolarni yoritadi. Ushbu moliyalashtirish strategiyalarining iqtisodiy rivojlanish va barqarorlikka potensial ta'siri sezilarli darajada yuqori; biroq, bu salohiyatni ro'yobga chiqarish faol siyosat choralari va ta'lim tashabbuslari orqali mavjud to'siqlarni bartaraf etishni talab qiladi. Ushbu qiyinchiliklarga duch kelishda O'zbekiston o'z infratuzilmasini sezilarli darajada yaxshilashi, iqtisodiy o'sishni kuchaytirishi va barqaror rivojlanish maqsadlariga hissa qo'shishi kerak. O'zbekistonda infratuzilmani

moliyalashtirishning istiqbolli manzarasiga qaramay, innovatsion moliyalashtirish strategiyalarini samarali amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Xo'jamqulov va boshqalar islom bankining infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning muqobil manbai sifatidagi potensial rolini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, ular hozirda mamlakatda islom moliyasini tartibga soluvchi qonun-qoidalar bilan bog'liq jiddiy to'siqlarni ham ta'kidlaydilar. Mualliflarning ta'kidlashicha, qoidalarning aniq emasligi va aholining islom moliyasi tamoyillari haqida yetarlicha xabardor emasligi mavjud moliyalashtirish muammolarini yanada kuchaytiradi, zarur resurslarni safarbar qilishni cheklaydi. Binobarin, tartibga soluvchi tizimni takomillashtirish va islomiy moliya mahsulotlari bo'yicha aholining bilimni oshirish ularning infratuzilmani moliyalashtirishdagi salohiyatini ochish uchun muhim qadamlar bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Ruziyev turli moliyalashtirish strategiyalarining o'zaro bog'liqligi va ularning O'zbekistondagi investitsiya muhitiga ta'sirini chuqur o'rganadi. U moliyaviy resurslardan teng foydalanish tadbirkorlik faoliyatini sezilarli darajada shakllantirishi mumkinligini ta'kidlaydi, bu esa innovatsiyalar va mahalliy salohiyatni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ruzievning tahlili shuni ko'rsatadiki, moliyalashtirish strategiyalari inklyuziv va qulay bo'lsa, ular mahalliy korxonalarining infratuzilmani rivojlantirishda ishtirok etish qobiliyatini oshiradi, bu esa yanada dinamik va mustaqil iqtisodiy muhitga olib keladi. An'anaviy moliyalashtirish yo'llari byurokratik samarasizlik yoki kapital bozorlarining yetishmasligi tufayli cheklangan sharoitda bunday imkoniyat ayniqsa muhimdir.

Bundan tashqari, ushbu moliyalashtirish strategiyalarining ta'siri barqarorlik sohasiga ham yetib boradi, bunda ular barqaror infratuzilma tizimlarini yaratishning asosiy omillari sifatida namoyon bo'ladi. Innovatsion moliyalashtirish usullarining joriy etilishi infratuzilma loyihalarini uzoq muddatli ekologik maqsadlarga moslashtirib, barqaror texnologiyalar va amaliyotlarni qo'llash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, barqarorlik moliyalashtirish strategiyalariga kiritilganda, iqtisodiy zarbalar va beqarorlikka qarshi bardoshlilikni oshirishga yordam beradi, bu esa iqlim o'zgarishi va global iqtisodiy tebranishlar sharoitida tobora muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishga oid ilmiy maqolalar, rasmiy hisobotlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Ma'lumotlar asosan xalqaro moliyaviy institutlar va O'zbekiston hukumati tomonidan e'lon qilingan ochiq manbalardan olindi. Ular taqqoslash, regressiya tahlili va tendensiyalarni aniqlash usullari yordamida o'rganildi. Natijalar asosida moliyalashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarida qarz kapitali orqali ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlari normal faoliyat yuritishida zarur bo'lgan qurilish, rekonstruksiya yoki texnikaviy qayta qurollantirish (DXSh loyihasi va smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizasini o'tkazish, asbob-uskunalar xarid qilish, qurilish-montaj va boshqa ishlar o'tkazilishini o'z ichiga olgan holda) hamda boshqa asosiy fondlarni shakllantirish va shu bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni moliyalashtirish imkoni mavjud bo'ladi. Loyihalarni qarz kapital orqali moliyalashtirish bir qancha afzallik va kamchiliklarga ega hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Markaziy Osiyo davlatlarining infratuzilmaga investitsiyalari dinamikasi (2019-2024)¹.

¹ Ilmiy tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan tayyorlandi.

Yuqoridagi rasmda 2019-2024-yillarda Markaziy Osiyo davlatlarining infratuzilmaga investitsiyalari dinamikasi tasvirlangan bo'lib unga ko'ra Qozog'iston va O'zbekiston eng yirik investitsiya ajratgan davlatlar sifatida yetakchilik qilmoqda. Turkmaniston va Tojikiston Respublikalari o'rtacha investitsiya hajmiga ega bo'lib, doimiy o'sish tendensiyasini qayd etgan. Tahlil qilingan-yillar oralig'ida Qirg'iziston esa eng kam infratuzilmaga investitsiya yo'naltirgan davlat bo'lgan. Umumiy investitsiya hajmi va trendlariga ko'ra Markaziy Osiyo davlatlari infratuzilmani rivojlantirishga doimiy ravishda investitsiyalarni oshirib bormoqdalar. Qozog'iston va O'zbekiston Respublikalari infratuzilmaga investitsiya hajmlari bo'yicha yetakchi bo'lib, ularning infratuzilma rivojiga ajratgan mablag'lari-yildan-yilga barqaror o'sib bormoqda. Turkmaniston va Tojikistonda o'rta darajadagi investitsiyalarni amalga oshirgan bo'lsa-da, ular ham infratuzilmaga katta ahamiyat qaratishmoqda. Qirg'iziston eng past investitsiya hajmiga ega, ammo unda ham-yildan-yilga o'sish trendi saqlanib qolgan. Qozog'istonning infratuzilmaga investitsiya hajmi (90.5 mlrd dollar) eng yuqori bo'lib, bu mamlakat neft va gaz sektoridan keladigan daromadlarni infrastrukturaviy rivojlanishga yo'naltirayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston (80.7 mlrd dollar) ikkinchi o'rinda turib, barqaror o'sish sur'atini saqlab qolmoqda. So'nggi-yillarda O'zbekiston transport, energetika va raqamli infratuzilmaga katta mablag' ajratmoqda, bu esa iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Markaziy Osiyo davlatlarining infratuzilmaga yo'naltirayotgan mablag'lari ularning iqtisodiy strategiyasini aks ettiradi. Qozog'iston va O'zbekiston bu borada yetakchi bo'lib, infratuzilmaviy rivojlanish mintaqaning iqtisodiy integratsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda raqamli infratuzilma, ekologik muvozanat va transport sektoriga e'tibor kuchaytirilishi kutilmoqda.

Infratuzilmani moliyalashtirish muammolariga yondashuvda Xalqaro moliya tashkilotlarining (XMT) roli bugungi kunda jahon iqtisodiyotida, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) va mintaqaviy taraqqiyot banklari kabi tuzilmalarni o'z ichiga olgan ushbu tashkilotlar mablag'larni safarbar qilish, texnik tajriba bilan ta'minlash va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jahon hamjamiyati dolzarb infratuzilma yetishmovchiligi bilan kurashayotgan bir paytda, XMTlarning bu boradagi ta'siri, samaradorligi va oqibatlarini tushunish muhim ahamiyatga ega.

Infratuzilma iqtisodiy rivojlanishning poydevori hisoblanadi. U transport, energetika, suv ta'minoti va aloqa tarmoqlari kabi muhim inshoot va tizimlarni qamrab oladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda yetarli bo'lmagan infratuzilma iqtisodiy o'sish va qashshoqlikni bartaraf etish yo'lida jiddiy to'siq bo'lib xizmat qiladi. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlar infratuzilma ehtiyojlarini qondirish uchun-yiliga taxminan 1 trillion dollar miqdorida moliyaviy tafovutga duch kelmoqda. Ushbu taqchillik XMTlar oldiga oddiy moliyaviy investitsiyalardan tashqari ko'p qirrali yondashuv orqali hal qilish vazifasini qo'yadi.

XMTlarning infratuzilmani moliyalashtirish muammolariga yondashuviga asosiy ta'sirlaridan biri ularning sezilarli moliyaviy mablag'larni safarbar qilish qobiliyatidir. O'zining moliyaviy imkoniyatlaridan foydalangan holda, XMTlar kreditlar, subsidiyalar beradi va rivojlanayotgan mamlakatlarga yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga imkon yaratadi. Masalan, Jahon banki Sahroyi Kabirdan janubdagi Afrika va Janubiy Osiyo kabi mintaqalarda transport va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha milliardlab dollarlik loyihalarni amalga oshirishga kirishdi. Ushbu investitsiyalar nafaqat infratuzilmaning bevosita ehtiyojlarini qondiradi, balki xususiy sektorni jalb qilishni ham rag'batlantiradi. XMT tomonidan moliyalashtirishning mavjudligi, odatda, xususiy investorlar uchun ishonch belgisi bo'lib xizmat qiladi, qabul qilinadigan xatarlarni kamaytiradi va investitsiyalar uchun qulay muhitni yaratadi.

Biroq, samaradorlik hali ham munozarali masala bo'lib qolmoqda. XMTlarning moliyaviy hissalarini sezilarli bo'lsa-da, ularning barqaror natijalarga erishishdagi samaradorligi bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, XMT tomonidan moliyalashtiriladigan infratuzilma loyihalari ba'zan mahalliy va milliy ustuvorliklarga mos kelmaydi. Loyihalar haddan tashqari texnokratik va ular xizmat ko'rsatmoqchi bo'lgan jamoalarning ijtimoiy-iqtisodiy voqeliklaridan uzilgan deb qabul qilingan holatlar mavjud. Bu uzilish infratuzilmadan yetarli darajada foydalanilmasligiga va aholining loyihalar hamda ular uchun mas'ul bo'lgan muassasalarga bo'lgan ishonchi pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, XMTlar mahalliy manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikni yaxshilashi, loyihalar nafaqat moliyaviy maqsadlarga erishishini, balki maqsadli jamoalardagi ijtimoiy-madaniy xususiyatlarni ham hisobga olishini ta'minlashi zarur.

Bundan tashqari, rivojlanayotgan mamlakatlarda XMT ishtirokining siyosiy oqibatlari sinchkovlik bilan o'rganishni talab etadi. Infratuzilmani moliyalashtirish ko'pincha qabul qiluvchi mamlakatning siyosiy-iqtisodiy vaziyatiga bog'liq bo'ladi. XMTlar, odatda, loyihalarni tasdiqlash va amalga oshirishga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan murakkab siyosiy sharoitlardan o'tishlari kerak. Ba'zi hollarda, ularning boshqaruv va institutsional rivojlanishga urg'u berishi beixtiyor hukumatlarning siyosiy maqsadlariga mos kelishi mumkin, bu esa shaffoflik va javobgarlik masalasida xavotirlarni keltirib chiqaradi. Ushbu holat loyihalarni taqsimlashda tengsizlikka olib kelishi mumkin, bu esa marginal aholi hisobiga siyosiy jihatdan bog'liq guruhlarni afzal ko'rishga sabab bo'ladi.

XMTlar infratuzilma muammolarini samarali hal qilishi uchun ularning moliyaviy maqsadlarini inklyuzivlik va demokratik javobgarlikka sodiqlik bilan muvozanatlashi muhimdir.

Infratuzilmani moliyalashtirishda XMI aralashuvining iqtisodiy oqibatlarini ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bir tomondan, yaxshi amalga oshirilgan infratuzilma loyihalari iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ish o'rinlarini yaratish va hayot sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega. Masalan, yaxshilangan transport tarmoqlari savdoni osonlashtirishi va bozorga kirishni yaxshilashi mumkin, bu esa mahalliy iqtisodiyotga foyda keltiradi. Boshqa tomondan, XMllar tomonidan qabul qilingan moliyaviy model davlatlarning rivojlanishi uchun qarzni barqarorligi to'g'risida xavotirlar tug'dirishi mumkin. Mamlakatlar infratuzilmani moliyalashtirish uchun katta miqdorda qarz olganliklari sababli, ular qarzni qaytarish majburiyatlarini ko'proq investitsiyalarga to'sqinlik qiladigan yoki iqtisodiy qiyinchiliklarga olib keladigan xavfli vaziyatlarga tushib qolishlari mumkin. Muammo infratuzilmani moliyalashtirishning pragmatik bo'lishini ta'minlash, rivojlanish ehtiyoji va fiskal mas'uliyatni muvozanatga keltirishdan iborat.

So'nggi-yillarda XMI tomonidan moliyalashtiriladigan loyihalarga barqarorlikni joriy etish bo'yicha o'zgarishlar kuzatilmoqda. Iqlim o'zgarishi rivojlanayotgan mintaqalarda infratuzilma va iqtisodiy barqarorlik uchun katta xavf tug'dirmoqda va xalqaro moliya institutlari barqaror va chidamli yechimlarni ilgari surishdagi o'z rolini tan ola boshladi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari, iqlimga chidamli infratuzilma va ekologik barqaror amaliyotlarga ustuvor ahamiyat beradigan tashabbuslar tobora keng tarqalmoqda. Ushbu o'zgarish nafaqat infratuzilmaning bevosita ehtiyojlarini qondiradi, balki investitsiyalarning hayotiyliigi va uzoq muddatli barqarorligini ham hisobga oladi, rivojlanayotgan mamlakatlarning manfaatlarini global barqarorlik maqsadlariga moslashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro moliya institutlarining mamlakat taraqqiyotida infratuzilmani moliyalashtirish muammolarini hal qilishdagi roli ta'sir, samaradorlik, siyosiy dinamika va iqtisodiy natijalarning murakkab o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadi. XMllar resurslarni safarbar qilish va rivojlanishni rag'batlantirish qobiliyatiga ega bo'lsa-da, ularning samaradorligi mahalliy manfaatdor tomonlar bilan haqiqiy hamkorlikni yo'lga qo'yish va loyihalarning milliy ustuvorliklarga mos kelishini ta'minlash qobiliyatiga bog'liq. Ularning ishtiroki uchun siyosiy oqibatlar mavjud tengsizliklarni kuchaytirmaslik uchun shaffoflik va inklyuzivlikka sodiqlikni talab qiladi. Shuningdek, infratuzilmani moliyalashtirishning iqtisodiy oqibatlarini chuqur bo'lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlarga tobora o'zaro bog'liq dunyoda gullab-yashnash imkonini beradigan barqaror amaliyotlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Nihoyat, ushbu sohada XMllarning uzluksiz rivojlanishi infratuzilmani rivojlantirish va rivojlanayotgan mintaqalarda barqaror iqtisodiy o'sishni keng miqyosda izlash uchun asos bo'ladi (1-jadval).

1-jadval. Xalqaro moliya institutlari tomonidan Markaziy Osiyo davlatlari infratuzilmasiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va ularning o'sish dinamikasi, AQSh dollarida.

Mamlakatlar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston	1.0 mlrd	1.2 mlrd (+20%)	1.4 mlrd (+16.7%)	1.8 mlrd (+28.6%)	2.1 mlrd (+16.7%)	2.3 mlrd (+9.5%)
Qozog'iston	1.2 mlrd	1.5 mlrd (+25%)	1.7 mlrd (+13%)	2.0 mlrd (+17.6%)	2.3 mlrd (+15%)	2.5 mlrd (+8.7%)
Qirg'iziston	0.5 mlrd	0.6 mlrd (+20%)	0.7 mlrd (+16.7%)	0.9 mlrd (+28.6%)	1.0 mlrd (+11.1%)	1.1 mlrd (+10%)
Tojikiston	0.4 mlrd	0.5 mlrd (+25%)	0.6 mlrd (+20%)	0.7 mlrd (+16.7%)	0.8 mlrd (+14.3%)	0.9 mlrd (+12.5%)
Turkmaniston	0.3 mlrd	0.4 mlrd (+33%)	0.4 mlrd (0%)	0.5 mlrd (+25%)	0.6 mlrd (+20%)	0.7 mlrd (+16.7%)
Markaziy Osiyo umumiy	3.4 mlrd	4.2 mlrd (+23.5%)	4.8 mlrd (+14.3%)	5.9 mlrd (+22.9%)	6.8 mlrd (+15.3%)	7.5 mlrd (+10.3%)
Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki	1.8 mlrd	2.0 mlrd (+11%)	2.3 mlrd (+15%)	2.7 mlrd (+17.4%)	3.0 mlrd (+11.1%)	3.4 mlrd (+13.3%)
Osiyo Taraqqiyot Banki	1.6 mlrd	2.2 mlrd (+37.5%)	2.5 mlrd (+13.6%)	3.2 mlrd (+28%)	3.8 mlrd (+18.8%)	4.1 mlrd (+7.9%)

Yuqoridagi jadval 2019-2024-yillarda Xalqaro moliya institutlari tomonidan Markaziy Osiyo davlatlari infratuzilmasiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va ularning o'sish dinamikasi tahlili ko'rinadi, infratuzilmaga investitsiyalarning umumiy o'sishi Markaziy Osiyo bo'yicha 2019-yilda 3.4 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 7.5 milliard dollarga yetgan. Bu 5-yil davomida qariyb 2,2 barobar o'sishni qayd etgan. O'rtacha-yillik o'sish sur'ati 14-23% oralig'ida bo'lib, ayniqsa pandemiya (2020-2021) davrida sekinlashgan, biroq 2022-yildan boshlab yana tezlashgan. Mamlakatlar kesimida investitsiyalar dinamikasiga nazar tashlasak, Qozog'iston va O'zbekiston eng yirik investitsiya jalb qiluvchi davlatlar bo'lib, ularga 2024-yilga kelib mos ravishda 2.5 mlrd va 2.3 mlrd dollar yo'naltirilgan. Qirg'iziston va Tojikiston kabi kichik iqtisodiyotlarga yo'naltirilgan mablag'lar ham sezilarli darajada o'sgan bo'lsa-da, ularning ulushi nisbatan past bo'lib qolmoqda. Turkmaniston eng past investitsiya yo'naltirilgan davlat bo'lib, bu davlatga qiziqish 2020-yildan boshlab biroz oshgan.

Tahlil davri oralig'ida Xalqaro moliya institutlari roli oshganligini kuzatish mumkin, xususan, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) va Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) tomonidan investitsiyalar-yildan-yilga oshib borgan. Osiyo Taraqqiyot Banki sarmoyalari 2024-yilga kelib 4.1 milliard dollarga yetib, EBRD dan yuqoriga ko'tarilgan, bu esa Osiyo bozorining infratuzilma rivojiga bo'lgan qiziqishini ifodalaydi.

Markaziy Osiyo infratuzilmasi barqaror ravishda xalqaro investitsiyalar jalb qilmoqda, ayniqsa Qozog'iston va O'zbekiston kabi yetakchi iqtisodiyotlar asosiy ko'rsatkichlarni qayd etgan. Xalqaro moliya institutlari investitsiyalari oshib borayotgan bo'lsa-da, mintaqa ichida nomutanosiblik mavjud, ya'ni yirik davlatlarga katta mablag' yo'naltirilgan, kichik davlatlarga esa nisbatan kam sarmoya yo'naltirilmoqda. Pandemiya-yillarida (2020-2021) investitsiyalarning o'sish sur'ati pasaygan, biroq keyingi-yillarda tiklanish kuzatilgan. Osiyo Taraqqiyot Bankining mintaqadagi ta'siri ortib bormoqda, bu esa Markaziy Osiyo infratuzilmasining Osiyo mintaqasiga integratsiyalashayotganini ko'rsatadi. Shu sababli, Markaziy Osiyo davlatlari o'z iqtisodiy va infratuzilma rivojlanishini jadallashtirish uchun xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirishi lozim. Ayniqsa, kichik iqtisodiyotga ega mamlakatlarga ko'proq investitsiyalar jalb qilish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish zarur hisoblandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turli tadqiqotlar natijalarining umumlashmasi shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda innovatsion moliyalashtirish strategiyalarini amalga oshirish nafaqat infratuzilmani yaxshilash, balki iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va barqarorlikni ta'minlash uchun istiqbolli salohiyatga ega. XMI, DXSh va boshqa innovatsion moliyaviy vositalar kabi strategiyalardan foydalangan holda, O'zbekiston ushbu metodologiyalarning integratsiyasi ideal ravishda uzoq muddatli istiqbolda dolzarb ekologik muammolarni hal qilgan holda o'sishni saqlab qolishga qodir bo'lgan dinamik va diversifikatsiyalangan iqtisodiyotga olib kelishi mumkin bo'lgan muhim bosqichda turibdi. O'zbekistondagi o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda infratuzilmani moliyalashtirishga puxta o'ylangan va strategik yondashuv natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali jihatlar iqtisodiyotni yanada rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qarajanova, Gulnoza Tolliyevna, and Rohat Saidova. Advancing Uzbekistan's Infrastructure: Investments in Transport Networks, Energy, and Communications. *Academic Journal of Digital Economics and Stability* 35.11: 88-101.
2. Akhatkulov, Akromjon. Unlocking Uzbekistan's Growth Through Project Financing. *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19.2 (2024): 10-21070.
3. Vafokulovich, Karimov Bekhruz. The Sovereign Debt of Uzbekistan: Influences of International Financial Institutes on Economic Development. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY* 4.4 (2024): 57-62.
4. Abidhadjaev, Umid, and Feruzbek Davletov. An evidence-based approach to infrastructure development in Uzbekistan. *Unlocking Private Investment in Sustainable Infrastructure in Asia*. Routledge, 2022. 224-238.
5. Olimovna, Rahmatullayeva Dilbar. ENHANCING PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: STRATEGIES AND IMPLICATIONS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 4.04 (2024): 195-202.
6. Khujamkulov, Dilmurod Yusupaliyevich, et al. Improving the Use of Islamic Banking Services in Financing Investment Projects in Uzbekistan. *Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias* 11.2 (2021): 2205-2220.
7. Rinatovna, Khakimova Khalima. INDUSTRIALIZATION, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE IN UZBEKISTAN: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *The American Journal of Management and Economics Innovations* 6.08 (2024): 128-133.
8. Shukhratovch, Jumakulov Ozodbek. INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: TRANSPORT NETWORKS, ENERGY, AND COMMUNICATIONS. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI* 3.5 (2023): 209-227.
9. Botirov, Shohjahon. PROBLEMS AND OPPORTUNITIES IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Modern Science and Research* 4.1 (2025): 911-920.

10. ESCAP, UN. Infrastructure financing in Asian Landlocked Developing Countries: challenges, opportunities and modalities. (2020).
11. Marhabo, Saydahmedova. Foreign in the Development of the Economy of Uzbekistan Place and Role of Investments. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY 4.5 (2024): 10-15.
12. Shakhriyor, Mukhammadzhanov. Directions for Improving the Investment Environment and Increasing the Efficiency of Investment Projects in the Regions on the Example of the Republic of Uzbekistan. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION 3.1 (2023): 96-101.
13. Olimjonovna, Botirova Hulkar. Overview of Islamic Finance in Uzbekistan: Challenges, and Prospects. European Journal of Economics, Finance and Business Development 1.4 (2023): 20-25.
14. Tursunovna, Umarova Zulaykho. INVESTMENT CLIMATE AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. International Journal of Southern Economic Light (JSEL) 12.3 (2024): 9-18.
15. Ruziev, Kobil. Connectedness and Inequitable Access to Formal Financing in Uzbekistan. The Political Economy of Central Asian Law: A Law and Society Analysis. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. 279-303.
16. Mukhammedova, A. THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN FOSTERING ECONOMIC GROWTH AND GREEN DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. Science and innovation 3.A10 (2024): 135-139.
17. Bobir o'g'li, Botirov Shohjahon. ECONOMIC TRANSFORMATION IN THE NEW UZBEKISTAN: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND PROGRESS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 21.7 (2023): 84-93.
18. Ruziev, Kobil. Uzbekistan's development experiment: An assessment of Karimov's economic legacy. Europe-Asia Studies 73.7 (2021): 1303-1329.
19. Kosimov, Sardor. ENHANCING SMALL BUSINESS GROWTH THROUGH EFFECTIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. Economics and Innovative Technologies 11.3 (2023): 302-314.
20. Azizova, Malikha. The Impact of Innovation on the Growth of Economic Competitiveness in Uzbekistan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>